

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИКАТОРА.

1. Х.Саттаров

2. А.Анваров

1. Старший преподаватель

2. Студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7626450>

Аннотация: Исследовано влияние состояния поверхности и толщины плёнки покрытия на его защитные свойства с применением преобразователя ржавчины Анд.ПР, ЭВА-01 ГИСИ и КРАФ при толщине ржавчины до 100 мкм

Ключевые слова: Модификатор, защитные покрытия, физико-механические свойства, агрессивная среда, подготовка поверхностей, испытание.

.Результатами лабораторных и производственных испытаний показано, что модификатор 2-3 раза увеличивают защитные свойства лакокрасочных покрытий на ржавых поверхностях металла как в атмосферных условиях, так и в среде органических и минеральных удобрений.

По результатам проведённых работ приведены рекомендации по преобращению преобразователя ржавчины Анд.ПР при толщине ржавчины 100 мкм. для получения надёжной защиты при хранении машин в агрессивных сельскохозяйственной среде.

Для ускорения и упрощения подготовительных работ по ремонту сельскохозяйственной техники предложена следующая технология. Поверхности обрабатывают механизированными и ручными щётками, удаляя толстые слои плохо держащейся ржавчины и случайные остатки окалина. На поверхности остаётся ржавчина толщиной до 100 мкм, которую преобразуют в инертный пигмент с помощью модификаторов ржавчины. Состав, концентрацию, расход и продолжительность обработки поверхностей модификаторами ржавчины выбирают в зависимости от толщины слоя остатков ржавчины, условий эксплуатации поверхностей и последующей схемы окраски. Наносят модификаторы пневматическими краскораспылителями или кистями с длинной мягкой щёткой.

При подготовке поверхностей необходимо наносить такое количество модификаторов ржавчины, при котором ржавчина полностью превращается в инертный наполнитель или пигмент. При недостатке модификатора ржавчины на поверхности металла остаются очаги коррозии, которые продолжают разрушаться, а при избытке на поверхности металла остаётся кислота, которая в дальнейшем разрушает покрытие.

Норма расхода модификаторов ржавчины на изделие определяем по формуле

$$N = S \cdot n \cdot N_p$$

где S - площадь обрабатываемой поверхности, м²;

n - количество слоев модификатора ржавчины;

$$N_p = \frac{100 \cdot h_j}{P_{co}}$$

норматив расхода материала, г/ м²;

h -толщина плёнки, мкм;

j -плотность плёнки, г/см³;

P_{co} -сухой остаток модификатора, %.

Плотность плёнки

$$j = \frac{G}{h}$$

где G - масса 1м² пленки, г;

h -толщина, мкм.

Норма расхода модификатора (г/м²) Анд.ПР-100.

Подготовки поверхности сельскохозяйственной техники под окраску модификатора со всеми лакокрасочными материалами, применяемыми для защиты машин.

После полного высыхания модификатора на поверхность наносят лакокрасочные материалы с кистями.

Рекомендуется следующие системы покрытий для защиты сельскохозяйственной техники от коррозии (табл.1).

Таблица 1

Модификатор и лакокрасочные материалы, выбираемые в зависимости от условий эксплуатации.

№	Марка модификатора	Марка грунта	Количество слоев	Общая толщина покрытий, мкм	Рекомендуемые условия эксплуатации
1	КРАФ	-	2	15...20	Средние
2	КРАФ	ГФ-040	4	95...120	Жесткие
3	КРАФ	АК-032	4	95...120	Жесткие
4	Анд.ПР	-	2	20...30	Средние
5	Анд.ПР	ГФ-040	4	100..130	Жесткие

6	Анд.ПР	АК-032	4	100..130	Жесткие
7	ЭВА-01 ГИСИ	-	1	20...30	Средние
9	ЭВА-01 ГИСИ	ГФ-040	3	100...130	Жесткие
9	ЭВА-01ГИСИ	АК-032	3	100...130	Жесткие
1 0	-	ГФ-040	2	80...100	Средние
1 1	-	АК-032	2	80...100	Средние

Примечание: 1. Средние-в атмосферных условиях (для комбайнов, куль-тиваторов и др.); Жесткие- в агрессивных средах (для внесения минеральных и органических удобрений).2. Во всех случаях принимали марки эмали FT-138U.

Для проверки результатов лабораторных исследований проведены производственные испытания технологичности рекомендуемого способа окраски в условиях ремонтного предприятия. Окраске подвергались машины для внесения органических удобрений РОУ-5 и культиватор КХУ-4 и сеялка АН-2. Окраска осуществлялась модификаторами ржавчины ЭВА-01ГИСИ также КРАФ и Анд.ПР, приготовленными по разработанной рецептуре и технологии. Модификаторы наносили пневмокраскораспылителем КР-10.Регистрировали качество образовавшейся плёнки (по внешнему виду), толщину плёнки, качество очистки поверхности до и после окраски (визуально), скорость отверждения плёнки (табл.2).

Наряду с технологичностью нанесения модификаторов испытывалась долговечность комплексных покрытий на их основе.

Таблица 2

Физико- механические свойства модификаторов ржавчины

Наименование	Единица измерения	КРАФ	ЭВА-01ГИСИ	Анд.ПР
Расход по КР-10	г/м ²	60	120	100
Адгезия	балл	2	2	1-2
Внешний вид пленки	-	Темно-коричневого цвета	Синего цвета	Темно-коричневого цвета
Толщина пленки	мкм	15...20	20...30	20...30

Качество очистки поверхности	%	100	100	100
Время отверждения поверхности	час	2	24	2-3
Вязкость по ВЗ-4 при температуре 20...25°C.	с	12		14

В табл.3 приведены результаты сравнительных производственных испытаний.

Таблица 3

Результаты сравнительных производственных испытаний лакокрасочных покрытий с использованием модификаторов ржавчины и без них в течение 12 мес.

№	Покрытия	Количество слоев	Время,месяц	
			Изменения блеска	Появление очагов коррозии
1	ПФ-133	2	7	8
2	ПФ-115	2	5	6
3	НЦ-132	2	5	5
4	ФТ-138U	2	9	10
5	ГФ-040+ФТ-138U	4	11	11
6	КРАФ+ГФ-040+ФТ-138U	5	12	+
7	ЭВА-01ГИСИ +ГФ-040+ФТ-138U	3	12	+
8	Анд.ПР+ГФ-040+ФТ-138U	6	+	+

Примечание: 1-4 наносились на механически подготовленную (металлической щеткой) поверхность;+ -в течение испытания изменения покрытий не наблюдались.

Из таблицы видно, что наиболее слабыми защитными свойствами обладают покрытия эмали НЦ-132, ПФ-115, ПФ-133,ФТ-138Унанесённые на механически подготовленную поверхность (варианты №1-4), наиболее стойкие покрытия с применением модификаторов ржавчины (варианты №6-8), что свидетельствует о значительном

влиянии на защитные свойства лакокрасочных покрытий способов подготовки поверхности металла.

Результаты испытаний при хранении защищённых стальных образцов с Модификатора на открытой площадке и под навесом приведены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты испытаний модификаторов ржавчины в течение 12 мес.

Наименование модификаторов	Время, месяц					
	Изменение цвета		Трещины		Появление очагов коррозии	
	Открытая площадка	Под навесом	Открытая площадка	Под навесом	Открытая площадка	Под навесом
ЭВА-01 ГИСИ	5	9	8	12	6	15
КРАФ	5	12	6	12	6	13
Анд.ПР	7	+	7	+	9	+

Примечание: + - в период испытания изменения покрытий не наблюдались.

Результаты производственных испытаний показали, что модификаторы увеличивают защитные свойства лакокрасочных покрытий на ржавых поверхностях металла как в атмосферных условиях, так и в среде органических и минеральных удобрений. Это полностью подтверждают данные лабораторных исследований.

Таким образом, применение модификатора с лакокрасочными материалами надежно (до 90%) защищает сельскохозяйственную технику от коррозии.

References:

1.Uraimov T. Andijon viloyati tuproqlari va unumdorligi. O'zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining V-qurultoyi materiallari. T.2010 162-164 b.

2.№ I-QX-2017-5-47 «Qishloq xo'jaligi ekinlari va texnikalari uchun qo'ng'ir qo'mirdan mahsulot olish texnologiyasini joriy etish» innovatsion loyixa xisoboti. Andijon. 14.03.2017 y.